

Repenser les programmes d'accompagnement à l'entrepreneuriat féminin selon une perspective genre

Women's entrepreneurship support programs from a gender perspective

BARIOUL ALAOUI Najoua

Doctorante

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales - Agdal

Université Mohammed V de Rabat - Maroc

Laboratoire d'études et de recherche en sciences de gestion

AIT SOUDANE Jalila

Professeure de l'Enseignement Supérieur

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales - Agdal

Université Mohammed V de Rabat - Maroc

Laboratoire d'études et de recherche en sciences de gestion

Date de soumission : 01/09/2024

Date d'acceptation : 09/10/2024

Pour citer cet article :

BARIOUL ALAOUI. N., & AIT SOUDANE. J. (2024) « Repenser les programmes d'accompagnement à l'entrepreneuriat féminin selon une perspective genre », Revue Française d'Economie et de Gestion « Volume 5 : Numéro 10 » pp : 263-285.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons

Attribution License 4.0 International License

Résumé

L'entrepreneuriat est l'une des principales voies de développement économique et social et qui peut promouvoir l'égalité et la croissance économique pour les différents groupes sociaux. La recherche autour de l'entrepreneuriat et le genre a augmenté ces dernières années lorsque les observateurs ont conclu que les femmes constituent une force économique encore sous exploitée.

Au Maroc, l'organisation en 2014 de la cinquième édition du GES (Sommet mondial de l'entrepreneuriat) a impacté l'écosystème de l'entrepreneuriat et notamment les acteurs de l'accompagnement qui se sont multipliés en nombre et en nature. En dépit de cette dynamique, les acteurs intervenant dans l'accompagnement en entrepreneuriat n'ont pas manifestement impacté la situation de l'entrepreneuriat féminin, du moins comme ils l'ont fait pour l'entrepreneuriat de manière générale. Le présent article suggère que l'efficacité des programmes d'accompagnement à l'entrepreneuriat féminin passe nécessairement par la prise en compte des différences imputées au genre, dès la conception du programme.

Mots clés :

Entrepreneuriat féminin ; perspectives genre ; accompagnement entrepreneurial ; ciblage ; efficacité.

Abstract

Entrepreneurship is one of the main avenues for economic and social development and can promote equality and economic growth for different social groups. Research around entrepreneurship and gender has increased in recent years as observers have concluded that women are an underutilized economic force.

In Morocco, the organization in 2014, of the fifth edition of the GES (Global Entrepreneurship Summit) has impacted the entrepreneurship ecosystem and in particular the actors of the accompaniment that have multiplied in number and in nature. Despite this dynamic, the actors involved in entrepreneurship coaching have not clearly impacted the situation of women's entrepreneurship, at least as they have done for entrepreneurship in general. This article suggests that the effectiveness of women's entrepreneurship coaching programs depends on taking gender differences into account at the program design stage.

Keywords :

Women's entrepreneurship; gender perspectives; entrepreneurial support; targeting; efficiency.

Introduction

L'intérêt pour la recherche autour de l'entrepreneuriat féminin s'est accru initialement pour des raisons de promotion de l'égalité, de renforcement de l'indépendance et l'autonomie des femmes et de leur inclusion sociale. De nos jours, la promotion de l'entrepreneuriat féminin devient une question de « bon sens économique » comme le précise L'institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (European Institute for Gender Equality, 2017). Les dernières études de la Banque Mondiale considèrent les femmes comme des ressources économiques puissantes qui peuvent contribuer significativement dans la croissance économique, la création des emplois durables et la stimulation de l'innovation.

Conscient de l'intérêt que revêt la promotion de l'entrepreneuriat dans tout processus de développement économique et social, le Maroc s'est engagé lui aussi, dans des politiques de promotion de la création d'entreprises. Le Royaume s'est ainsi engagé résolument dans des mesures d'ordre réglementaire, législatif, institutionnel et économique et ce, dans l'objectif de promouvoir la création d'entreprises en tant que supports du développement économique et social.

Au cours des dernières années, plusieurs chercheurs se sont intéressés à l'entrepreneuriat féminin au Maroc. Ces études ont tenté plusieurs pistes de recherche scientifique notamment pour donner un « profil » de la femme entrepreneure marocaine et pour distinguer les femmes des hommes sur le plan des motivations, du style de gestion de l'entreprise, des besoins en motivations, de réseau professionnel, de la performance de l'entreprise, de l'accès aux ressources de financement et plus récemment pour étudier la question de la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

Le présent article s'inscrit dans la continuité de ces recherches et traite de la problématique suivante : Dans quelles mesures la prise en charge de la dimension genre dans la conception des programmes d'accompagnement entrepreneurial pourra-t-elle améliorer la situation de l'entrepreneuriat féminin au Maroc ?

1. Revue de littérature

2.4 Théories et paradigmes de l'entrepreneuriat

L'entrepreneuriat est un champ de recherche multidisciplinaire et les chercheurs du domaine sont unanimes sur le fait qu'aucune discipline ne peut à elle seule prétendre expliquer la nature et le fonctionnement d'un entrepreneur ni d'une entreprise. Toutefois, l'appréhension du phénomène entrepreneurial a mobilisé plusieurs disciplines économiques, sociologiques ou encore psychologiques et comportementales.

Le premier type de théories est orienté vers l'entreprise et ont vu le jour depuis la fameux ouvrage d'Adam Smith (1776). Les principales théories de l'entreprise sont : la théorie néoclassique, la théorie des coûts de transaction, la théorie du principal-agent et la théorie de l'évolution. La théorie néoclassique considère l'entreprise comme une entité rationnelle qui œuvre pour la maximisation du profit. La théorie néoclassique considère ainsi deux fonctions : la fonction de production et celle de la demande ou de consommation. L'économie néoclassique est en effet une perspective économique orientée vers la détermination des produits et des services ainsi que la répartition des revenus en faisant jouer l'offre et la demande. Elle considère l'entreprise d'un point de vue micro économique et soutient que cette dernière prend ses décisions dans un objectif de maximisation des profits. Cette théorie est ainsi utilisée le plus souvent pour comprendre et décrire les structures du marché, pour étudier les questions de la réglementation, de la tarification stratégique et des barrières à l'entrée ainsi que pour comprendre les économies d'échelle etc.

L'entreprise selon la théorie néoclassique œuvre pour un objectif clair qui consiste à maximiser le profit dans une situation de concurrence pure et parfaite. Ainsi, elle a été critiquée pour ne pas permettre l'évolution de l'entreprise et pour supposer l'information complète et parfaite dans le système du marché et ce, sans tenir compte des coûts des transactions notamment ceux dus aux conflits entre les entrepreneurs et les fournisseurs des matières premières.

Dans ce sens, la théorie du principal – agent constitue une forme d'extension de la théorie néoclassique et qui intègre à l'entreprise, un ensemble d'agents notamment les parties prenantes et l'agent principal dirigeant. La théorie du principal-agent s'intéresse aux problèmes de l'information asymétrique entre les propriétaires des entreprises, les dirigeants et les employés. Elle invite ainsi à des mesures et des mécanismes d'incitation pour dépasser les frictions entre l'agent et le principal. Cette théorie est critiquée pour ne pas tenir compte des coûts des transactions externes et internes, de ne pas tenir compte de l'évolution de l'entreprise mais aussi de penser des mécanismes d'incitation sur la base des contrats compliqués et incomplets.

Pour répondre à la faiblesse reconnue à la théorie néoclassique, la théorie des coûts de transaction s'intéresse au phénomène de l'asymétrie de l'information dans les transactions. Cette théorie soutient que « l'entreprise existe parce qu'elle réussit à minimiser les coûts des intrants "fabriqués" (par l'intégration verticale) et les coûts des intrants "achetés" (en utilisant les marchés disponibles) » (Kantarelis, 2010). Ainsi, l'entreprise a tendance à produire en interne ou dans le cadre d'alliance, les matières premières ou les intrants spécifiques. La théorie des coûts de transaction constitue une approche différente introduite notamment par les travaux

de Coase (1937). Cette perspective reconnaît l'existence des entreprises aux coûts des contrats, de réflexion et de planification qui sous-tendent toute transaction.

Vers les années 1970, le fonctionnement de l'entreprise a été théorisé par les théories de l'évolution. La théorie évolutionniste de l'entreprise met en avant les capacités de production et l'innovation en matière des produits et des processus. Aux termes de cette théorie, l'entreprise dispose des ressources uniques qui peuvent être classées en quatre grandes catégories : les ressources financières, matérielles, humaines et organisationnelles. Dans la recherche de l'avantage concurrentiel, la théorie évolutionniste conçoit l'entreprise comme une source de changement mais également comme un « réacteur » au changement. La théorie soutient que pour obtenir un avantage concurrentiel, l'entreprise en tant que créatrice de changement, peut provoquer une destruction créative qui induira à son tour, la naissance de nouvelles industries et permettre à des secteurs, ou à des économies entières, de se développer. Toutefois, la théorie évolutionniste est souvent critiquée pour ne pas tenir compte du coût élevé induit par cet « esprit d'entreprise » à l'origine du processus de l'innovation.

Le deuxième type des théories sur l'entrepreneuriat est orienté vers l'entreprise en tant qu'organisation. Dans cette catégorie, la théorie des relations humaines a vu le jour suite à l'étude Hawthorne et les recherches qui se sont succédées et ont mis l'accent sur les facteurs non financiers qui influencent le comportement des individus au travail. Menée par Elton Mayo et ses collègues, cette étude a soutenu que les employés dans une organisation, expriment des besoins de motivation autre qu'économiques et notamment en lien avec des besoins sociaux et psychologiques. Les études Hawthorne ont conclu que l'amélioration de la productivité émane autant de la « dynamique du groupe » que des instructions de la hiérarchie et des objectifs prédéfinis dans ce sens. Pour l'amélioration de la productivité, l'effet « Hawthorne » prône ainsi la motivation du personnel, le développement de leur esprit d'appartenance, la communication et l'amélioration des interactions entre les individus et les groupes d'individus. Sur un autre registre, la théorie de la contingence est la branche des théories comportementales qui stipule qu'il n'existe pas de façon « toujours optimale » pour structurer une organisation, la diriger et y prendre des décisions. Ces actes dépendent d'un ensemble de facteurs internes et externes et qui sont en relation notamment avec la taille de l'organisation, son âge, la nature de ses activités, la technologie adoptée ainsi que ses relations avec son environnement. Les théories de la contingence soutiennent en effet qu'un style optimal de structuration et de gestion d'une organisation dépend d'un ensemble de facteurs situationnels (Shepard et Hougland, 1978).

En termes de paradigmes, il est à observer que la recherche en entrepreneuriat a combiné plusieurs constructions et plusieurs modèles théoriques partagés chacun par un nombre important de chercheurs et ce, de manière à ce que nous pouvons les appeler des paradigmes de conceptualisation de l'entrepreneuriat.

Dans ce sens, Le paradigme des traits individuels se base sur les traits personnels et les caractéristiques de l'environnement immédiat pour expliquer les différences entre un entrepreneur et un non entrepreneur. Gasse (2000) estime que les adeptes du paradigme des traits individuels conçoivent l'évènement entrepreneurial sous une perspective psychologique et culturelle beaucoup plus qu'un événement économique. Ils retiennent un ensemble de spécificités individuelles liées notamment aux caractéristiques démographiques (l'âge, le sexe, la fonction des parents, le niveau de formation, ...) pour expliquer la motivation entrepreneuriale.

Le deuxième paradigme est dit d'opportunité. Shane et Venkataraman sont reconnus adeptes de ce paradigme sachant qu'ils se sont distingué par une « perspective gestionnaire » dans le cadre de la refonte du champ de l'entrepreneuriat. Pour les auteurs, la recherche dans le domaine doit être orientée vers « l'analyse académique de la façon dont sont découvertes, créées et exploitées, les opportunités de mettre sur le marché de nouveaux biens et services, par qui et avec quelles conséquences » (Venkataraman, 1997 ; Shane et Venkataraman, 2000). Ces précisions théoriques ont ouvert des voies de développement du paradigme d'opportunité d'affaires (Verstraete et Fayolle, 2005) notamment avec l'introduction de l'approche processuelle de Shane et Venkataraman (2000).

Le troisième paradigme est celui de la création de la valeur. Dans ce cadre, Bruyat et Julien (2001) ont considéré l'entrepreneur comme l'individu responsable du processus de création de valeur nouvelle que ce soit par une innovation ou par la création d'une nouvelle organisation. Selon les auteurs, le terme entrepreneur ne peut être utilisé avant la création. Ils préfèrent dans une perspective fonctionnaliste, de parler d'un entrepreneur potentiel ou d'entrepreneur en développement (Reynolds et Miller, 1992) et ce, au lieu de l'entrepreneur émergent. Bruyat et Julien (2001) soutiennent ainsi qu'il s'agit d'un « système ou à un sujet/objet dialogique qui résiste à toute tentative de logique disjonctive ». Les auteurs utilisent le principe dialogique pour signifier la relation en deux sens entre l'individu (entrepreneur potentiel puis entrepreneur) et la création de valeur. Autrement dit, l'individu est initialement responsable de la création de valeur et le projet, une fois établi, impose progressivement des contraintes à son fondateur et

ce, de manière à ce que les deux éléments soient combinés de manière complexe dans une seule unité sans toutefois que leur dualité se perde dans la combinaison.

En dernier lieu, nous citons le paradigme de l'impulsion d'organisation qui considère l'entreprenariat comme un processus de création d'opportunités par l'entrepreneur. Selon ce paradigme, l'entrepreneur possède une connaissance suffisante du marché pour élaborer une opportunité. Ensuite, la différence entre un entrepreneur et un non-entrepreneur serait imputée à l'aversion au risque comme une des rares caractéristiques personnelles utilisées dans ce paradigme. Le paradigme de création d'organisation a été réduit initialement à la création d'une phase du cycle de vie d'une organisation (Shane et Venkataraman, 2000). Avec les travaux de Gardner (1993), ce paradigme a été clairement délimité. L'auteur s'est orienté ensuite vers une réflexion sur le concept de l'émergence organisationnelle (Gartner, 1993) qui découle d'une combinaison entre les expériences et les idées de l'entrepreneur.

2.4 L'accompagnement entrepreneurial

L'accompagnement entrepreneurial désigne toutes les activités déployées sur le court ou le long terme en vue de permettre aux jeunes entrepreneurs de capitaliser et de bénéficier des retours d'expériences d'un ensemble très diversifié d'intervenants. Il s'agit d'une activité pratiquée depuis le début des années 1960 et qui a connu un développement de taille lors des plans de restructuration des années 1980. Plusieurs tentatives de définition du concept de l'accompagnement entrepreneurial ont été entreprises dans la littérature sauf que la délimitation du concept ne fait pas de consensus entre les chercheurs (El Ouazzani, 2018). Néanmoins, il est largement admis que l'accompagnement entrepreneurial couvre aussi bien la création de l'entreprise (Fayolle, 2004) que sa reprise et son développement (Deschamps et Geindre, 2009). L'accompagnement entrepreneurial est devenu un facteur influençant la création et le succès des entreprises (Messeghem et al., 2013). Cette pratique se transforme de plus en plus en un marché complexe où tentent de se positionner un ensemble diversifié d'intervenants : consultants, experts, incubateurs, organismes publics etc. Cette multitude d'intervenants implique que l'accompagnement entrepreneurial comme pratique nécessaire pour impulser l'entreprenariat, soit menée par des acteurs hétérogènes et à objectifs aussi différents (Bollingtoft, 2012).

La recherche scientifique sur le concept de l'accompagnement entrepreneurial interpelle plusieurs approches reposant sur un continuum allant des approches individualisées à des techniques beaucoup plus structurelles et formelles. De surcroît, la littérature sur l'accompagnement entrepreneurial s'intéresse aux apports de plusieurs intervenants

différenciés mais qui visent ensemble le succès du projet entrepreneurial : porteurs de projet, bailleurs de fonds et financeurs, structures d'accompagnement (Messeghem et al., 2010) ou encore les couveuses, les incubateurs et les pépinières d'entreprises (Albert, Bernasconi et Gaynor, 2003).

Ces intervenants structurés et formels offrent des « formules d'accompagnement » plutôt normées et standardisées et assorties des services de soutien sous la forme d'assistance, de formation ou de transmission de techniques et de pratiques. Ces offres standards de soutien peuvent être toutefois individualisées moyennant des réseaux thématiques (Messeghem et al., 2010) ou être orientées vers des populations spécifiques telles que les femmes entrepreneures, les jeunes entrepreneurs etc. S'agissant des approches individualisées de l'accompagnement entrepreneurial, elles mettent en avant la recherche de la révélation du potentiel entrepreneurial auprès des individus. L'accompagnement entrepreneurial peut être plus ou moins normé et structuré et ce, en fonction des outils d'accompagnement mis en œuvre : tutorat, coaching, mentorat etc. L'objectif ultime étant la promotion de l'autonomie du créateur d'entreprise (Sammut, 2003 ; Cuzin et Fayolle, 2004).

De manière globale et indépendamment des approches et des techniques déployées, le concept de l'accompagnement entrepreneurial demeure un élément clé pour la réussite de toute stratégie de développement de l'activité entrepreneuriale. En ce sens, El Ouazzani (2018) dans son étude sur la dynamique entrepreneuriale au Maroc, met en relief deux principales questions préoccupantes dans l'étude de l'intérêt de l'accompagnement dans la stratégie de développement de l'activité entrepreneuriale au Maroc: d'abord, le rôle de l'accompagnement dans la traduction d'une intention entrepreneuriale sous la forme d'une entreprise, et ensuite l'étude de la perception de l'utilité de l'accompagnement entrepreneurial dans la création des entreprises (El Ouazzani, 2018).

2. Problématique et approche méthodologique

2.4 Problématique de la recherche

Plusieurs recherches sur l'entrepreneuriat ont été mené par des études parfois qualitatives et souvent quantitatives érigeant la variable « genre » comme explicative des principales différences constatées entre les créateurs d'entreprises ou entre les entrepreneurs « réussis ». Ces recherches se sont inscrites dans des paradigmes très limités de l'entrepreneuriat de manière à n'étudier souvent qu'une seule facette de l'entrepreneuriat féminin. Ainsi, aucune étude ne s'est jusqu'alors penché de manière intégrative entre les parcours féminins et les effets des programmes d'accompagnement et ce, le long du processus entrepreneurial. C'est à cette

question que se propose de répondre notre étude en cours de réalisation dans le cadre d'un programme de recherche doctorale.

En effet, et en dépit de l'intérêt porté sur l'esprit d'entreprise chez les femmes et de l'augmentation remarquable du nombre des structures créées et/ou gérées par des femmes, il est largement admis que les écarts entre les sexes ont persisté au fil des années dans plusieurs économies. Ces écarts se traduisent notamment par un faible nombre des femmes entrepreneures, un faible taux d'entrepreneuriat féminin, une sous représentativité parmi les travailleurs indépendants et un écart de rémunération entre les sexes (analyse pluriannuelle 2002-2010, rapport général du Global Entrepreneurship Monitor « GEM » sur les femmes).

Dans le même sens, l'Institut Européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, dans sa publication de 2017, soutient que les femmes continuent à se confronter à des entraves en matière de création, de gestion et de développement des entreprises. Ces obstacles ont notamment trait à l'accès au financement, aux barrières culturelles, au déficit d'information, à la réglementation défavorable, à l'insuffisance de l'accompagnement et à la ségrégation professionnelle.

Bien que ces obstacles semblent entraver le chemin de tout entrepreneur, l'Institut pense que par rapport aux hommes, les femmes rencontrent plus de difficultés identifiées spécifiquement sous les cinq thèmes suivants : (i) l'accès au capital et au financement, (ii) la ségrégation horizontale entre les sexes, (iii) la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle, (iv) les difficultés de mise en réseau des femmes entrepreneures, et (v) les stéréotypes et les préjugés culturelles sur les femmes dans les entreprises.

Par ailleurs, l'analyse des spécificités des besoins féminins en accompagnement entrepreneurial, notamment sur le plan de ces cinq thématiques, semble être un outil efficace pour recommander leur prise en charge dès la conception des programmes d'accompagnement et améliorer in fine, leur efficacité vis-à-vis des femmes entrepreneures. Nous synthétisons ainsi la problématique objet de notre étude comme suivant : Dans quelles mesures la prise en charge de la dimension genre dans la conception des programmes d'accompagnement entrepreneurial pourra-t-elle améliorer la situation de l'entrepreneuriat féminin au Maroc ?

Il s'agira de rechercher les facteurs qui influencent l'efficacité des programmes d'accompagnement pour les rendre moins efficaces auprès des femmes entrepreneures et d'explorer l'analyse genre des programmes d'accompagnement comme un levier d'amélioration d'efficacité et de « conditionnement » de l'impact positif de ces programmes sur l'entrepreneuriat féminin.

Nous précisons que notre étude empirique est en cours de réalisation et que le présent article se veut un article de recherche théorique avec des intentions de résultats attendus compte tenu des outils déployés pour la collecte des données. Le présent article s'articule autour de trois principaux axes. Nous présentons d'abord la méthodologie de recherche avant de synthétiser ensuite la revue de littérature sur les théories et les paradigmes de la recherche en entrepreneuriat et spécifiquement en entrepreneuriat féminin. Enfin et compte tenu de la structure des outils de collecte de données confectionnés et actuellement déployés, nous présenterons la structure des principaux résultats attendus de la recherche.

2.4 Méthodologie de la recherche

L'énoncé de notre problématique sous-tend visiblement que la dynamisation de l'entrepreneuriat féminin passe nécessairement par des programmes d'accompagnement « gendérisés » au-delà de la distinction traditionnelle entre entrepreneures femmes et entrepreneurs hommes. Pour répondre à cette problématique, la méthode de recherche adoptée commence tout d'abord par une analyse de la littérature sur l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat féminin ainsi qu'un état de l'art par rapport à l'offre marocaine en matière d'accompagnement entrepreneurial et son analyse spécifiquement par rapport aux femmes entrepreneures.

Ensuite, nous déroulerons des outils de recherche en deux principaux temps : d'abord nous procédons à une étude qualitative des aspects institutionnels et réglementaires ayant trait à l'accompagnement entrepreneurial au Maroc et ce, sur la base d'une analyse documentaire et ensuite, des entretiens seront réalisés avec des représentants de deux types d'intervenants importants dans les programmes d'accompagnement : les représentants des institutions et des pouvoirs publics investis des missions d'accompagnement entrepreneurial, et les représentants des banques et des organismes de financement.

3. Ecosystème de l'entrepreneuriat féminin au Maroc

2.4 Indicateurs de l'entrepreneuriat au Maroc

Le rapport annuel 2020-2021 de l'Observatoire Marocain de la Très Petite et Moyenne Entreprise (OMTPME), rendu public en octobre 2022, a été établi sur la base d'un effectif des Entreprises Personnes Morales Actives « EPMA » enregistrées dans la base de données de la Direction Générale des Impôts « DGI » et qui a atteint 296.223 EPMA, avec une évolution de +4,4% par rapport à l'effectif de 2019 (Source : OMTPME, 2022, P : 39).

Sur le plan de la répartition géographique, 65.3% des EPMA sont concentrées sur l'axe liant Tanger à El Jadida avec une plus forte densité au niveau de la région de Casablanca Settat qui s'accapare à elle seule environ 39% de l'effectif global. Par secteur d'activité, la répartition est

restée quasiment stable par rapport aux données 2019-2020 et les trois premiers rangs sont occupés par les activités « Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles », la « Construction » et les « Activités spécialisées, scientifiques et techniques » avec respectivement 29,8%, 23,3% et 9,7% de l'effectif global des EPMA enregistrées.

En termes des créations d'entreprises, les données de 2021 affichent 104.910 créations d'Entreprises Personnes Morales et Physiques, soit une augmentation de 23,4% par rapport aux données 2020 (Source : Baromètre de l'OMPIC). A ce niveau, il est important de signaler que les problématiques liées à la crise sanitaire ont fait que les créations de l'année 2020 ont enregistré une diminution de 10,5% par rapport à 2019.

Par ailleurs, les statistiques de l'Observatoire Marocain de la Très Petite et Moyenne Entreprise affichent le nombre des autoentrepreneurs actifs à hauteur de 300.457 en 2021 avec des évolutions annuelles de 10,4% et 66,7% respectivement par rapport aux années 2020 et 2019.

Il est à préciser à ce niveau qu'en vertu des dispositions de la loi n° 114.13 organisant le statut d'autoentrepreneur, une liste des activités commerciales, industrielles, artisanales et de services accessibles au statut d'autoentrepreneur qui permet une opportunité d'affaires avec un statut juridique simplifié aux citoyens marocains et aux ressortissants en situation régulière et qui ont une activité professionnelle.

De même, les statistiques sur les autoentrepreneurs actifs au Maroc sont révélatrices de la prédominance de la région de Casablanca Settat qui s'accapare à elle seule 31.8% de l'effectif total. En termes des secteurs d'activité, les prestations de service et les activités commerciales se positionnent sur les deux premiers rangs avec 48.2% et 37% respectivement.

De manière générale, les réformes entreprises par les pouvoirs publics marocains depuis les années 1990 ont placé la création d'entreprises dans une place de choix et comme une solution pour la relance économique mais surtout pour la résorption du chômage conjuguée à l'allègement du poids de la masse salariale dans la fonction publique.

En plus des aspects quantitatifs, les statistiques des créations d'entreprises au Maroc sont révélatrices des caractéristiques liées à la répartition géographique et au secteur explorés par les jeunes entrepreneurs. Dans ce sens, il est à observer que la région de Casablanca-Settat s'accapare en moyenne 27% des créations d'entreprises entre 2019 et 2022. La région conserve annuellement la première place et constitue ainsi un hub des initiatives entrepreneuriales marocaines. Elle est suivie par les régions Rabat-Salé-Kénitra et Tanger-Tétouan-Al Hoceima qui se partagent les deux places suivantes avec des légères différences en terme du nombre de créations.

Par secteur d'activité, les principaux secteurs capteurs des initiatives entrepreneuriales chez les jeunes entrepreneurs marocains sont respectivement le commerce, le bâtiment et les travaux publics ainsi que le secteur des services.

Sur un autre registre, les intentions d'entreprendre peuvent être appréhendées selon les statistiques sur les demandes de certificat négatif. Dans ce sens, le bulletin annuel de la propriété industrielle et commerciale indique qu'au titre de l'année 2021, le nombre de certificats négatifs octroyés a connu une progression de 22% comparativement à 2020 et a enregistré plus de 135000 certificats dont 93% concerne l'intention de créer des personnes morales et le reliquat concernent les demandes de créations d'enseignes. Le nombre des demandes de certificats négatifs a connu lui aussi une progression continue le long des dernières années et n'enregistrait une décennie avant qu'un peu plus de 50000 demandes (en 2011, le nombre de certificats négatifs se situait à 55322).

Sur un autre registre et concernant les indicateurs économiques de l'activité entrepreneuriale au Maroc, le rapport annuel 2020-2021 de l'Observatoire Marocain de la Très Petite et Moyenne Entreprise (OMTPME) révèle que les Entreprises Personnes Morales Actives « EPMA » enregistrées dans la base de données de la Direction Générale des Impôts ont généré au titre de l'exercice 2020, un Chiffre d'Affaires « CA » de 1 602,8 milliards de dirhams dont presque 41% a été généré par les TPME. Ce Chiffre d'Affaires a connu une régression de 9.4% par rapports aux données de l'exercice 2019.

En ce qui concerne la création d'emplois et sur la base des statistiques des affiliations à la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale « CNSS », le rapport de l'OMTPME estime qu'au titre de 2021, les Entreprises Personnes Morales et Physiques Actives ont déclaré au total 3.500.000 employés. Sur le plan de la situation financière des Entreprises Personnes Morales Actives, le rapport de l'OMTPME soutient que le passif global des entreprises étudiées est constitué essentiellement des fonds propres (28,5%). La deuxième source de financement étant les dettes auprès des associés avec 19,8%, suivie des dettes commerciales (19,1%) et des dettes financières (18,9%).

2.4 Accompagnement entrepreneurial : cartographie et éléments d'évaluation

Le rapport sur la dynamique entrepreneuriale au Maroc, publié par le Global Entrepreneurship Monitor « GEM » en 2016 a estimé l'intention d'entreprendre dans les trois années à venir, à 25% de la population active du pays. Toutefois, le passage à la concrétisation de l'intention entrepreneuriale se limite à environ 6% seulement. Ce « gap » significatif de déperdition

d'intentions d'entreprendre, interpelle le rôle crucial des programmes d'accompagnement comme levier de stimulation de la création d'entreprise.

Sur un autre plan, l'engagement des pouvoirs publics marocains sur des politiques de croissance économique et de développement social basés sur la promotion de l'entrepreneuriat, a donné naissance à une multitude d'intervenants de natures différentes et dans plusieurs secteurs. L'ensemble des mesures engagées par les pouvoirs publics se présentent à la fois comme une opportunité pour le soutien à la création d'entreprise mais également comme une menace dans la mesure où elles traduisent l'engagement irréversible du pays dans un processus d'ouverture économique qui interpelle le renforcement de la compétitivité nationale.

C'est ainsi que les politiques publiques du Royaume ont mises en avant les mesures nécessaires à la promotion de l'entrepreneuriat et la mise en place d'un environnement propice pour les initiatives entrepreneuriales comme levier de développement économique et social. Un rapport réalisé par les services du Chef de Gouvernement et piloté par Khalis (2019) suggère qu'il s'agit d'un écosystème qui compte « ... une soixantaine d'acteurs recensés dans le cadre de cette étude (hors clubs universitaires), répartis entre environ 51 acteurs issus du secteur privé, et 14 acteurs du secteur public. Concentrés principalement dans les villes de Rabat et Casablanca, leur couverture géographique, en dehors de ces deux villes, est limitée » (Khalis, 2019).

Un des constats majeurs de cette étude demeure la multiplicité des parties prenantes impliquées dans cet écosystème. De surcroit, les problèmes liés à l'absence de coordination et à l'insuffisance de l'appui financier intensifient les contraintes à l'émergence d'un écosystème efficace pour l'accompagnement entrepreneurial au Maroc. L'étude en question a recensé officiellement 76 initiatives et acteurs soit du secteur privé ou du secteur public.

Après avoir reconnu les impacts positifs des programmes d'accompagnement notamment en matière de performance dans la création des nouvelles entreprises, l'auteur remet en question l'efficacité des acteurs et interpelle dans ce sens, leur fragilité financière et leur dépendance des dons et des subventions externes. L'étude identifie ainsi trois principales insuffisances, à savoir : (i) la performance en matière de nombre de structures accompagnées notamment hors l'axe de Rabat-Casablanca, (ii) le manque d'intégration et la non complémentarité des programmes (ce qui est essentiellement dû à la non couverture par l'écosystème de l'accompagnement de la totalité des niveaux de l'activité entrepreneuriale), et (iii) le déficit de communication autour des dispositifs mis en place par l'écosystème de l'accompagnement entrepreneurial.

Ces carences se traduisent sur le terrain, par :

- Un nombre limité des individus sensibilisés à l'entrepreneuriat ;
- Un nombre limité des individus accompagnés pour confirmer leur intention entrepreneuriale ;
- Un nombre limité d'entreprises accompagnées dans le cadre de la stabilisation et de la pérennisation,
- Un nombre limité d'entreprises accompagnées dans le cadre de la croissance et du développement.

Sur un autre plan, le rapport cite les principaux indicateurs suivants :

- Dans le cadre du Programme d'Insertion par les Activités Economiques « PIAE » de la fondation Mohammed V pour la solidarité, 154 micro entreprises ont été accompagnées en 2016 et 2017 et ce, sur 10 villes seulement du Royaume.
- Les structures d'accompagnement et/ou de financement sont dans leur majorité peu structurées et souffrent d'une insuffisance en terme de compétences. En effet, seulement une vingtaine de structures échappent à ce constat et ont été en grande partie labélisées par la Caisse Centrale de Garantie dans le cadre du programme « Innov Invest ».
- En termes de coordination et de synergie entre les acteurs, l'écosystème marocain souffre d'un manque d'intégration des différentes actions ; ce qui se traduit par une absence de complémentarité entre les acteurs et par conséquent, un déficit d'intervention qui fait que l'écosystème n'arrive pas à couvrir tous les niveaux de l'action entrepreneuriale.

Sur le terrain, ces insuffisances se traduisent par :

- Un manque de sensibilisation à l'entrepreneuriat ;
- Un déficit d'accompagnement à l'affirmation de l'intention entrepreneuriale ;
- Un faible taux d'activité entrepreneuriale traduisant la faible dynamique du secteur ;
- Un faible volume d'opportunités d'affaires (Deal Flow) entravant le développement du capital investissement notamment en matière des projets innovants ;
- Un nombre important de jeunes entreprises défaillantes démontrant une insuffisance de l'accompagnement à la pérennisation et la stabilisation des jeunes entreprises ;
- Un tissu économique marqué par la multiplicité des petites et moyennes entreprises ainsi que celles de taille intermédiaire, ce qui signifie une insuffisance des actions d'accompagnement au développement et à la croissance des entreprises ;
- Un appel timide aux actions d'accompagnement du essentiellement à la méconnaissance de l'offre reflétant l'insuffisance des stratégies de communication élaborées autour des programmes de l'écosystème d'accompagnement en entrepreneuriat.

Malgré ces constats, et suite aux diligences récemment déployées par les organes publics pour stimuler l'entrepreneuriat et promouvoir la résorption du chômage, le secteur marocain de l'entrepreneuriat a été mis sous tension. En effet, la loi des finances au titre de l'année 2022 a consacré une enveloppe budgétaire d'environ 330 millions de dollars pour soutenir les initiatives entrepreneuriales afin de créer 250.000 postes d'emplois à l'horizon de deux années (Hill et al., 2022).

Il s'agit en effet de plusieurs accords signés entre le gouvernement et les institutions financières et visant l'intégration du soutien financier dans les mesures d'accompagnement des nouvelles initiatives entrepreneuriales. Ces mesures concernent principalement les programmes « Intelaka » et « Alforssa » qui visent la promotion de plus de 50.000 jeunes à se lancer dans des initiatives entrepreneuriales et créer de là, des opportunités d'emploi. Ainsi et en dépit des retombées négatives de la pandémie liée au covid-19, les conditions de lancement d'une nouvelle initiative entrepreneuriale seront vu s'améliorer au pays.

Les réponses à l'enquête GEM auprès des experts nationaux « NES » viennent supporter ce constat. En effet, il a été demandé de noter les efforts des pouvoirs publics marocains en 2021 concernant trois conditions principales des politiques publiques : la pertinence, les taxes et la bureaucratie. Selon les experts, des améliorations significatives ont été apportées notamment en ce qui concerne les taxes et les procédures (bureaucratie). Les scores attribués à l'état des infrastructures se sont améliorés en 2021 par rapport à 2020 et dénotent d'une nette amélioration des conditions de base nécessaires à la création d'entreprises. Toutefois, l'enquête GEM auprès des experts nationaux évoque l'éducation à l'entrepreneuriat comme un des domaines de faiblesse des conditions nécessaires à la stimulation de l'entrepreneuriat au Maroc.

2.4 Spécificités des besoins féminins en accompagnement

La recherche scientifique sur l'entrepreneuriat féminin repose le plus souvent sur une approche constructiviste qui soutient que l'entrepreneuriat est un phénomène économique mais aussi culturel qui tient compte de la dimension du genre. Le genre est ainsi représenté comme une « chose que nous faisons » (Gherardi, 1994) et que nous pouvons « ne pas faire et refaire" (Butler, 2004). Les chercheurs du domaine sont presque unanimes à admettre que le phénomène entrepreneurial ne puisse pas être exclusivement appréhendé moyennant une approche différenciée par le genre et ce, sans toutefois négliger l'importance de cette dimension. D'abord, les études sociologiques sur le travail ont établi les inégalités entre les femmes et les hommes dans le domaine du travail et des professions (Champy, 2009).

Dans le même sens, Pailot, Chasserio et Poroli (2010) soutiennent que « Dans l'inconscient collectif, l'entrepreneuriat, ainsi que sa description (prise de risque, orientation sur les performances et les résultats, fort engagement professionnel et/ou personnel, esprit aventurier, locus of control interne, etc.), apparaissent presque naturellement appréhendés comme une expérience masculine ».

Plusieurs dimensions de l'entrepreneuriat féminin sont influencées par les normes établies du genre : la réussite entrepreneuriale (Powell et Eddleston, 2008), l'intention entrepreneuriale (Gupta & Bhawe, 2007), l'identification des opportunités d'affaires, la recherche du financement ainsi que les motivations entrepreneuriales. Dans ce sens, la littérature sur l'entrepreneuriat féminin identifie certaines spécificités de l'entrepreneuriat féminins dont notamment :

2.3.1 Les spécificités liées aux secteurs d'activité

A travers plusieurs régions du Monde, les statistiques sur l'entrepreneuriat féminin soutiennent que les femmes entreprennent souvent dans des activités tertiaires notamment les domaines de l'éducation, de la santé et de l'action sociale. Pour Fouquet (2005), les femmes à la tête des entreprises industrielles le deviennent le plus souvent par succession. En d'autres termes, elles ont souvent besoin de s'associer à des hommes pour acquérir une légitimité et dépasser les effets négatifs des stéréotypes construits autour de la femme entrepreneure. Ces spécificités semblent une conséquence des représentations profondes créées par les stéréotypes et les préjugés construits autour du genre. Les femmes sont orientées vers des secteurs « naturellement féminins » et où elles peuvent faire preuve de leurs « qualités féminines » dont notamment l'empathie, les qualités relationnelles et le sens de l'écoute (Chasserio, Pailot et Poroli, 2016).

2.3.2 Les spécificités liées au financement des entreprises

La majorité des recherches menées dans le cadre des études sur le financement de l'entrepreneuriat féminin ont tendance à soutenir que la dépendance de la femme par rapport au foyer est plus forte et, par conséquent, son intensité capitalistique est plus faible comparativement à l'homme entrepreneur (Bel, 2009). De surcroit, les femmes entrepreneuses font moins recours au financement extérieur notamment en cas de réelle nécessité (Constantinidis, 2004).

Par conséquent, « les femmes exploitent généralement des petites entreprises moins dynamiques que les hommes et sont plus susceptibles de travailler dans des secteurs à faible

intensité de capital comprenant des services aux particuliers, secteurs qui génèrent habituellement des revenus moindres et moins durables » (OCDE, 2017, p.3).

2.3.3 Les spécificités liées au facteurs de motivation

Que ce soit pour les femmes que pour les hommes, le comportement entrepreneurial est motivé par plusieurs raisons dont nous pouvons citer : le besoin d'accomplissement personnel, d'indépendance, la recherche de l'épanouissement personnel et du statut social (Sarri et Trihopoulou, 2005). Bien qu'elle soit importante, la raison financière n'est pas toujours le facteur principal de motivation des entrepreneurs (Itani et al., 2011).

La recherche dans le domaine identifie plusieurs facteurs de motivation à l'entrepreneuriat féminin. Dans ce sens, Krueger (2000) cite le désir d'accomplissement, le besoin d'autonomie et le désir de gagner de l'argent comme les principaux facteurs de motivation des femmes. Par ailleurs, Ganesan et al. (2002) identifient un autre groupe de facteurs notamment la raison financière, la réponse aux besoins de la famille et aux motivations des amis, le désir d'accéder à un statut social plus élevé et le désir de fournir à d'autres personnes un emploi. Pour leur part, Schaper et Volery (2004) pensent que la conjoncture économique, les réseaux sociaux, les circonstances financières et l'accompagnement des organisations publiques forment autant de facteurs de motivation pour l'entrepreneuriat féminin.

L'approche la plus répandue dans la littérature en la matière consiste à expliquer les différents facteurs de motivation à l'entrepreneuriat féminin en faisant appel à des facteurs d'incitation et des facteurs d'attraction (Brush, 1999 ; Buttner et Moore, 1997). Cette approche est dite « modèle pull/push » dans la mesure où les facteurs d'incitation interviennent dans les contextes où la femme se trouve « dans le besoin » de créer une entreprise, alors que les facteurs d'attraction agissent pour « tirer » la femme vers la création d'entreprise et le travail indépendant de manière générale.

En somme, les femmes entrepreneuses se partagent avec leurs homologues hommes, un certain nombre de facteurs de motivations tels que la recherche de l'autonomie, le besoin de l'indépendance, la recherche de la réalisation professionnelle etc. Néanmoins elles semblent avoir certains facteurs de motivation entrepreneuriale spécifiques dans la mesure où elles s'attendent à concilier leurs vies professionnelles et personnelles (Catley, Hamilton, 1998) et cherchent également à s'échapper du « plafond de verre » (Cornet et Constantinidis, 2004).

2.3.4 Les spécificités liées aux obstacles des projets entrepreneuriaux

Les études sur l'entrepreneuriat féminin ont également soutenu que le genre est susceptible de créer des entraves spécifiques à l'encontre des projets entrepreneuriaux menés par des femmes.

Fisher, Reuber et Dyke (1993) ont suggéré d'appréhender ces obstacles selon deux perspectives : le féminisme libéral et le féminisme social.

Les obstacles et les difficultés rencontrées par les femmes entrepreneures sont souvent liés au déficit de la formation, au manque de connaissances et d'expériences, aux responsabilités familiales (Pardo-del-Val, 2010), aux difficultés rencontrées notamment dans le domaine de mobilisation des fonds de roulement et des capitaux propres (Ganesan et al., 2002). Certaines difficultés semblent également être spécifiques aux femmes d'un certain nombre de régions et de sociétés dans le monde. Nous en citons les normes sociales spécifiques dans les pays du moyen orient (Viju Mathew, 2010), l'obtention de l'information et la bureaucratie des processus de recrutement (Syed, 2011), le déficit du soutien gouvernemental et la domination du marché par un petit nombre d'investisseurs (Sadi et Al-Ghazali 2012), etc.

2.4 Axes d'amélioration du ciblage des programmes d'accompagnement

Eu égard des données collectées auprès des intervenants dans le processus d'accompagnement de l'entrepreneuriat féminin (perceptions, appréciations et évaluations) permettent de recommander des pistes d'amélioration des programmes d'accompagnement notamment en ce qui concerne :

2.4.1 Penser l'accompagnement entrepreneurial tenant compte du genre

Les initiatives de développement des écosystèmes entrepreneuriaux doivent s'engager résolument dans l'intégration de la variable genre et sa mise au centre du fonctionnement des écosystèmes. Cette première recommandation interpelle les techniques de l'accompagnement différencié selon le genre et qui a, malheureusement, fait l'objet de peu de recherches académiques (Orser et Riding, 2006) et ce, malgré sa mise en pratique croissante dans le domaine de l'entrepreneuriat. Les pratiques de l'accompagnement collectif au féminin renvoient à un soutien spécifique de l'entrepreneuriat féminin et ce, selon des outils comme l'organisation d'ateliers collectifs dédiés exclusivement aux femmes potentiellement créatrices mais surtout animé par une femme entrepreneur (Merino et Duchemin, 2016). Les auteurs suggèrent que l'accompagnement différencié selon le genre soit fortement conseillé pour abolir les freins psychologiques souvent plus intenses chez la femme notamment en ce qui concerne la peur de l'échec et la confiance en soi (Byrne et Fayolle, 2010 ; Richomme-Huet et D'Andria, 2013).

Les pratiques de l'accompagnement collectif au féminin sont spécifiques dans la mesure où elles marient à la fois l'accompagnement spécifique (orienté genre) et collectif. Sur le plan méthodologique, cette forme d'accompagnement se base sur les influences sociales réciproques

co-construites par des interactions entre participantes de manière à générer un « cercle de confiance » (Merinon et Duchemin, 2016).

Pour les auteurs, l'accompagnement collectif au féminin est une technique particulière d'accompagnement qui se base théoriquement sur une différenciation par le genre. En dépit de l'insuffisance des travaux théoriques et des recherches académiques menées sur ce type d'accompagnement différencié et collectif, il semble avoir le mérite de promouvoir la prise de décision entrepreneuriale chez la femme et ce, en exploitant l'impact des interactions sociales en groupe restreint.

2.4.2 Promouvoir l'esprit d'entreprendre de manière orientée genre

La promotion « axée sur le genre » de l'esprit entrepreneurial est le domaine le plus investi traditionnellement dans le cadre des tentatives de prise en charge de la dimension genre dans les programmes d'accompagnement entrepreneurial.

En effet, les femmes entrepreneures ont fait l'objet d'une attention particulière des observateurs de la vie économique et ce, en tant que force économique sous exploitée. Dans ce sens, les plaidoyers pour le développement de l'esprit d'entreprendre auprès des femmes se sont multipliés à travers le monde suite à cette prise de conscience par rapport au potentiel de la femme et ce, du tant plus que les femmes entrepreneures ne sont représentés qu'à hauteur d'un tiers des entrepreneurs au niveau mondial (Lebègue et Constantinidis, 2016).

Fischer et al. (1993) ont démontré que peu de différences existent sur le plan de l'accès à l'éducation et que l'expérience des femmes est inférieure néanmoins à celle des hommes en matières de la gestion des employés, la création de nouvelles entreprises et le travail dans d'autres entreprises.

Dans le même sens, l'étude de Havet (2012) a démontré que l'expérience influence plus que la formation, le lancement et la réussite d'un projet entrepreneurial. Ce constat est du tant plus frappant lorsque les femmes entrepreneures lancent leurs projets indépendamment de leur spécialité de formation. Dès lors, l'expérience accumulée dans diverses situations professionnelles prend toute son importance et il serait plus opportun d'orienter les programmes de stimulation de l'esprit d'entreprise chez les femmes, vers des sessions pratiques menant à capitaliser des expériences professionnelles de nature à améliorer le potentiel entrepreneurial féminin. En effet, l'expérience accumulée par l'entrepreneur avant la création est un facteur important qui conditionne la réussite du projet entrepreneurial (Hibbar, 2006). De même, une femme entrepreneure doit comprendre l'environnement de son affaire (Jouad et Moufdi, 2022).

Cette connaissance approfondie de l'environnement améliorera la connaissance par rapport aux ressources disponibles et à l'organisation « optimale » (Guth et al., 1991).

2.4.3 Tenir compte des « critères spécifiques » de performance des entreprises féminines

A ce niveau, et lors des évaluations de l'efficacité des programmes d'accompagnement à l'entrepreneuriat, il s'agira de ne pas tenir compte des critères linéaires relatifs notamment aux chiffres d'affaires, à la taille d'entreprise, aux normes industrielles etc. La non prise en compte des spécificités de l'entrepreneuriat féminin en lien avec la taille des entreprises, leurs types, les secteurs investis ... impactera négativement l'évaluation des programmes en faveur des femmes entrepreneures et pourra intensifier les stéréotypes des femmes entrepreneurs comme elles ne peuvent pas réussir un projet entrepreneurial.

2.4.4 Chercher des financements innovants en faveur des femmes (hors banques)

Tenant compte des difficultés rencontrées par les femmes dans l'accès au capital et au crédit bancaire, il est recommandé de s'orienter vers des modèles innovants pour le financement de l'entrepreneuriat féminin, notamment lors de la création d'entreprise.

Nous pensons à ce stade, aux exemples « ONG banques » pouvant activer une discrimination positive pour rattraper le retard cumulé en matière de l'entrepreneuriat féminin.

2.4.5 Mettre l'accent sur l'innovation

Dans ce sens, il a été constaté qu'un déficit des programmes d'accompagnement à l'entrepreneuriat est qu'ils se concentrent sur les opportunités d'affaires existantes sans s'intéresser à la « création » d'opportunités. En d'autres termes, les programmes d'accompagnement doivent être l'occasion pour stimuler les motivations « Pull » chez les femmes et ce, en plus des motivations « Push ». Nous parlons des motivations « Pull » pour faire référence aux opportunités qui attirent l'individu pour entreprendre, et les motivations « Push » dites encore de nécessité pour faire référence aux raisons qui incitent l'individu à entreprendre.

2.4.6 Inclure des encadrantes et des intervenants féminins

Nous pensons dans ce sens, qu'une meilleure détermination de la perception des interférences entre la formation à l'esprit d'entreprendre et les apprentissages disciplinaires, serait meilleure lorsque l'intervenant soit une femme capable de mobiliser un dispositif de formation plus adapté aux perceptions qu'elle suppose d'avance.

Pour réussir l'intégration des femmes dans les programmes de formation des programmes d'accompagnement entrepreneurial, les instances d'accompagnement auront à former un vivier

de formatrices qui seront chargées après d'animer et d'intervenir dans les programmes de formation en faveur des femmes potentiellement entrepreneures.

Conclusion

En somme, la présente recherche soutient que l'amélioration de l'efficacité des programmes d'accompagnement vis-à-vis des femmes entrepreneures, nécessite la prise en compte de la dimension genre dans la conception et l'évaluation desdits programmes d'accompagnement. En effet, il est largement observé que les préjugés de genre par exemple, peuvent influencer les décisions de financement des investisseurs, limitant ainsi les opportunités pour les femmes entrepreneures. De même, les stéréotypes de genre persistent dans le monde des affaires, affectant la confiance des femmes en leurs capacités et leur accès aux réseaux professionnels. Par conséquent, la promotion de l'entrepreneuriat féminin passe nécessairement par des programmes d'accompagnement qui intègrent ces obstacles spécifiques mais également qui agissent pour changer ces perceptions.

En reconnaissant les obstacles spécifiques et en proposant des approches, il est possible de créer un environnement propice à la réussite des femmes entrepreneures. Il s'agira d'une déclaration de volonté collective pour améliorer l'efficacité des programmes d'accompagnement entrepreneurial et pour transformer l'écosystème entrepreneurial pour qu'il soit plus équitable et inclusif. Ce résultat ouvre des perspectives de recherche notamment pour opérationnaliser l'intégration de la dimension genre dans la conception de l'offre d'accompagnement entrepreneurial.

BIBLIOGRAPHIE

Albert, P., Bernasconi, M., & Gaynor, L. (2003). Incubators: The emergence of a new industry. In EFMD FORUM (No. AUT, pp. 56-58). EUROPEAN FOUNDATION FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT.

Bollingtoft, A. (2012). The bottom-up business incubator: Leverage to networking and cooperation practices in a self-generated, entrepreneurial-enabled environment. *Technovation*, 32(5), 304-315.

Bruyat, C., & Julien, P. A. (2001). Defining the field of research in entrepreneurship. *Journal of business venturing*, 16(2), 165-180.

Constantinidis, C. (2014). Femmes entrepreneures. In *Dictionnaire sociologique de l'entrepreneuriat* (pp. 287-300). Presses de Sciences Po.

Constantinidis, C., El Abboubi, M., Salman, N., & Cornet, A. (2017). L'entrepreneuriat féminin dans une société en transitions : analyse de trois profils de femmes entrepreneures au Maroc. *Revue internationale PME*, 30(3-4), 37-68.

Cuzin, R., & Fayolle, A. (2004). Les dimensions structurantes de l'accompagnement en création d'entreprise. *La Revue des sciences de gestion : direction et gestion*, 39(210), 77.

D'andria, A., & Gabarret, I. (2016). Femmes et entrepreneurs : trente ans de recherches en motivation entrepreneuriale féminine. *Revue de l'Entrepreneuriat*, 15(3), 87-107.

El Ouazzani, K. (2018). La dynamique entrepreneuriale au Maroc 2016. *Rapport du Global Entrepreneurship Monitor*.

Fayolle, A. (2004). A la recherche du cœur de l'entrepreneuriat : vers une nouvelle vision du domaine. *Revue internationale PME*, 17(1), 101-121.

Fouquet, A. (2005). Les femmes chefs d'entreprise : le cas français. *Travail, genre et sociétés*, (1), 31-50.

Gangloff, F., Messeghem, K., Naro, G., & Sammut, S. (2010). Business Support for Start-Ups: How to Use the Balanced Scorecard as an Inter-Organizational Shared Tool. In *ICSB World Conference Proceedings* (p. 1). International Council for Small Business (ICSB).

Gartner, W. B. (1993). Words lead to deeds: Towards an organizational emergence vocabulary. *Journal of business venturing*, 8(3), 231-239.

Gupta, V. K., & Bhawe, N. M. (2007). The influence of proactive personality and stereotype threat on women's entrepreneurial intentions. *Journal of Leadership & Organizational Studies*, 13(4), 73-85.

Guth, W.D., Kumaraswamy A. & McErlean. M. (1991). Cognition, enactment and learning in the entrepreneurial process. *Frontiers of Entrepreneurship Research*, 242 -253.

Havet. N. (2012). Les Bénéficiaires de la Validation des Acquis de l'Expérience, l'Exemple de la Région Rhône Alpes. Document de travail, groupe d'analyse et de théorie économique Lyon St Etienne.

Hibbar, K. (2006). Les Compétences Clés de l'Entrepreneur Innovateur : L'Influence de l'Expérience Pré-entrepreneuriale, XIème Conférence de l'Association Internationale de Management Stratégique 13-14-15 juin, Quebec.

Joud, A., & Moufdi, N. (2022). Facteurs personnels incitant les femmes à entreprendre. *Revue de l'entrepreneuriat et de l'innovation*, 4(16).

Kantarelis, D. (2010). Theories of the Firm. *Inderscience Enterprises*.

Krueger, D. (2000). Characteristics of the female entrepreneur. *Journal of Business and Entrepreneurship*, 12(1), 87.

Lebègue, T., & Constantinidis, C. (2016). *Entreprendre au féminin*.

OCDE, (2017), Union européenne, Note de politique sur l'entrepreneuriat féminin, Editions Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg.

Pailot, P., Chasserio, S., & Poroli, « Genre et entrepreneuriat. Éléments d'analyse théorique fondée autour d'une approche par la socialisation entrepreneuriale », Actes du 10ème CIFEPME, Bordeaux, Octobre 2010.

Messeghem, K., Sammut, S., Chabaud, D., Carrier, C., & Thurik, R. (2013). L'accompagnement entrepreneurial, une industrie en quête de leviers de performance ? *Management international*, 17(3), 65-71.

Powell, G. N., & Eddleston, K. A. (2008). The paradox of the contented female business owner. *Journal of Vocational Behavior*, 73(1), 24-36.

Reynolds, P., & Miller, B. (1992). New firm gestation: Conception, birth, and implications for research. *Journal of business venturing*, 7(5), 405-417.

Sammut, S. (2003). L'accompagnement de la jeune entreprise. *Revue française de gestion*, (3), 153-164.

Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. *Academy of management review*, 25(1), 217-226.

Shepard, J. M., & Hougland Jr, J. G. (1978). Contingency theory: "complex man" or "complex organization"? *Academy of Management Review*, 3(3), 413-427.

Venkataraman, S. (1997). Value at risk for a mixture of normal distributions: the use of quasi-Bayesian estimation techniques. *Economic Perspectives-Federal Reserve Bank of Chicago*, 21, 2-13.

Verstraete, T., & Fayolle, A. (2005). Paradigmes et entrepreneuriat. *Revue de l'Entrepreneuriat*, 4(1), 33-52.